

Макросередовище сфери туризму України за показниками та критеріями якості

Предметом дослідження є макросередовище сфери туризму України за показниками та критеріями якості.

Метою дослідження є проаналізувати макросередовище сфери туризму України за показниками та критеріями якості.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені показники та критерії, що забезпечують спроможність країни надавати якісні та конкурентоспроможні туристичні послуги. Встановлено, що інфраструктура туризму України недостатньо відповідає її ресурсному потенціалу. Окреслені ресурси, які сприятимуть збільшенню потоків в'їзного туризму в Україну. Визначені проблеми, що гальмують розвиток та конкурентоспроможність туризму в Україні.

Висновки. Розвиток туризму в Україні та посилення її конкурентоспроможності на світовому туристичному ринку обумовлено не тільки вдосконаленням функціонування туристичних підприємств, проте й діяльністю всіх суб'єктів туристичної індустрії, задіяних в наданні якісного комплексного туристичного продукту, стану інфраструктури та ресурсів туризму, його екологічності та безпечності. Проведений аналіз сфери туризму України за критеріями та показниками якості засвідчив, що інфраструктура туризму не відповідає її ресурсному потенціалу та потребує модернізації та реконструкції транспортної інфраструктури, більш високих темпів розвитку інфраструктури проживання та інформаційно–комунікаційних технологій. Недостатня якість природного середовища та низький рівень екологічної стійкості та безпечності туризму в Україні заважає ефективному використанню рекреаційного природного потенціалу та гальмує в'їзний туризм в Україні.

Ключові слова: підприємство, туристичні послуги, конкурентоспроможність, менеджмент, ринок, інфраструктура, ресурси, ефективність, інформація, інновації.

КАГАНЕЦЬ–ГАВРИЛКО Л. П.
ГУШТАН Т. В.

The macro–environment of the tourism sphere of Ukraine according to quality indicators and criteria

The subject of the research is the macro–environment of the tourism sphere of Ukraine according to quality indicators and criteria.

The purpose of the study is to analyze the macro environment of the tourism sphere of Ukraine according to quality indicators and criteria.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper provides indicators and criteria that ensure the country's ability to provide quality and competitive tourist services. It was established that the tourism infrastructure of Ukraine does not sufficiently correspond to its resource potential. The resources that will contribute to increasing the flow of inbound tourism to Ukraine are outlined. Identified problems inhibiting the development and competitiveness of tourism in Ukraine.

Conclusions. The development of tourism in Ukraine and the strengthening of its competitiveness on the world tourism market is due not only to the improvement of the functioning of tourist enterprises, but also to the activities of all subjects of the tourism industry involved in the provision of a high–quality complex tourist product, the state and resources of tourism infrastructure, its environmental friendliness

and safety. The analysis of the tourism sector of Ukraine based on quality criteria and indicators proved that the tourism infrastructure does not meet its resource potential and requires modernization and reconstruction of the transport infrastructure, higher rates of development of the accommodation infrastructure and information and communication technologies. The insufficient quality of the natural environment and the low level of environmental sustainability and safety of tourism in Ukraine hinders the effective use of recreational natural potential and inhibits inbound tourism in Ukraine.

Keywords: *enterprise, tourist services, competitiveness, management, market, infrastructure, resources, efficiency, information, innovations.*

Постановка проблеми. Для багатьох країн візний туризм перетворився на основне джерело доходів від експорту. Частка туризму в валовому внутрішньому продукті провідних країн світу становить 7–8%. Україна має потужний потенціал для розвитку візного та внутрішнього туризму: географічне розташування, культурна спадщина, природні та природно-рекреаційні ресурси, однак посідає незначне місце на світовому туристичному ринку. На перший план виходить проблема забезпечення конкурентосдатності туристично-рекреаційного комплексу України, яке безпосередньо пов'язано з впровадженням у національну туристичну сферу системи управління якістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові праці Л. Басовського, А. Грехема, М. Денисенка, К. Коча, І. Мейланової, М. Самуеля, К. Хьюберта, М. Шаповала та ін. поклали початок вивченню проблеми управління якістю у сфері туризму. Проте, управління якістю туристичного продукту розглядається без врахування спроможності сфери туризму країни надавати якісні туристичні послуги та впливу на цей процес системи управління якістю на підприємствах сфери туризму і тому потребує подальших досліджень.

Мета статті – проаналізувати макросередовище сфери туризму України за показниками та критеріями якості.

Виклад основного матеріалу. Здатність країни надавати якісні та конкурентоспроможні туристичні послуги забезпечується дотриманням основних показників та критеріїв якості, представлених на рисунку. Ряд науковців розглядають конкурентоспроможність як складову якості [11], інші визначають якість як чинник, що обумовлює конкурентоспроможність товару чи послуги [12]. Проте, якість та конкурентоспроможність можна визначити як концентрований вираз сукупності можливостей виробника створювати, випускати та збувати товари та послуги [13], які суттєво впливають на економіку сфери туризму всієї країни.

До показників якості відносять технологічні та людські ресурси. До технологічних ресурсів відносяться транспортна інфраструктура, інфраструктура проживання, інфраструктура телекомунікаційних послуг та культурні ресурси.

В Україні спостерігається позитивна динаміка надання транспортних послуг з метою подорожування. Однак, відмічається неефективне використання транспортного потенціалу, зношення основних фондів інфраструктури (до 70%), недостатня пропускна здатність морських портів, залізничної мережі, нерозвинута система міжнародних транспортних коридорів, невідповідність транспортно-експлуатаційних характеристик доріг сучасним вимогам.

Географічне розташування України обумовлює важливість якості функціонування наземного транспорту для розвитку туристичної галузі країни. При формуванні комплексного туристичного продукту при подорожі до 500 км доцільним вважається використання автотранспорту, а при здійсненні подорожі від 500 до 1000 км – залізничного транспорту. Якісна наземна транспортна інфраструктура повинна включати певний перелік придорожніх об'єктів: автостоянки; туалети; площадки для відпочинку тощо.

У комплексному туристичному продукті значне місце посідає розміщення туристів. Підприємства готельного господарства – це матеріально-технічна база туризму, на якій розширюється номенклатура послуг і контролюється їх якість, стають системними елементами у формуванні дестинацій туризму. Державна служба статистики України колективні засоби розміщення поділяє на дві категорії: готелі та аналогічні засоби розміщення та спеціалізовані засоби розміщення. До останніх відносять: санаторії та пансіонати з лікуванням; будинки та пансіонати відпочину; бази й інші заклади відпочинку. Приватні міні-готелі та їхня форма – «гостьові будинки» мають певні переваги: гнучка тарифна політика на надання послуг в залежності від кон'юнктури ринку; високий рі-

Показники та критерії, що забезпечують спроможність країни надавати якісні туристичні послуги *

* складено авторами

вень індивідуалізації обслуговування; оптимальне співвідношення сприйманої якості й ціни надаваних послуг. Проте для економіки країни є ряд проблемних питань, пов'язаних із великою кількістю приватних міні готелів. А саме: можливе ухилення від сплати податків та платежів по комунальних послугах і зборах, порушення режиму реєстрації громадян, фактична невідповідність послуг, що надаються, мінімально припустимим вимогам і стандартам. Так, наприклад у Львівській та Закарпатській областях кількість офіційно зареєстрованих підприємців, що надають послуги з тимчасового проживання, менша від фактичної.

До технологічного ресурсу сфери туризму відносяться інфраструктура телекомунікації, що включає засоби отримання та передачі даних, до яких належить апаратура зв'язку та програмне забезпечення. Значне місце в інфраструктурі інформаційно-комунікаційних технологій займають інформаційні технології, які в сфері туризму

охоплюють інформаційні системи менеджменту, глобальні системи бронювання, мультимедіа, інтегровані комунікаційні мережі. Кількість користувачів Internet в країні є принциповим для розвитку комп'ютерних технологій в сфері туризму, що в значній мірі зможе удосконалити систему менеджменту в туристичних організаціях.

Збільшенню потоків в'їзного туризму в Україну можуть сприяти культурні ресурси нашої країни. До історико-культурних рекреаційних ресурсів туризму відносять пам'ятки історії, історичні архітектурні пам'ятки, пам'ятки сучасної архітектури, унікальні споруди культури, спорту тощо. В останнє десятиріччя набув широкого розвитку пішохідний, гірський, велосипедний, водний, гірськолижний, вітрильний, автомобільний та мотоциклетний та інші види спортивного туризму.

Потенціал розвитку туризму визначають також природні ресурси. На території України знаходяться важливі бальнеологічні регіони. Тут знаходять-

ся значні поклади лікувальних грязей та родовища озокериту. Гірські рекреаційні ресурси України зосереджені в Карпатах і Кримських горах.

Проведений аналіз сфери туризму України за критеріями і показниками якості свідчить про наявність проблем, що гальмують розвиток та конкурентоспроможність туризму в Україні: низький рівень якості основних складових національного туристичного та курортно-рекреаційного продукту на світовому туристичному ринку; недостатня якість інфраструктури для туристичних відвідувань значної частини природних територій; незадовільний рівень якості роботи та професіоналізму персоналу; відсутність ефективної системи забезпечення безпечних умов на туристичних об'єктах; незадоволеність споживачів комплексного туристичного продукту якістю послуг, що надаються суб'єктами туристичної індустрії.

Висновки

Таким чином, проведений аналіз сфери туризму України за критеріями та показниками якості засвідчив, що інфраструктура туризму не відповідає її ресурсному потенціалу та потребує модернізації та реконструкції транспортної інфраструктури, більш високих темпів розвитку інфраструктури проживання та інформаційно-комунікаційних технологій. Недостатня якість природного середовища та низький рівень екологічної стійкості та безпечності туризму в Україні заважає ефективному використанню рекреаційного природного потенціалу та гальмує в'їзний туризм в Україні.

Список використаних джерел

1. Бойко М. Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 16. С. 34.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
4. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.

5. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюх Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во НН-ВК «АТБ», 2021. 189 с.

6. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1 (132). С. 58–62.

7. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

8. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

9. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

10. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

11. Управління якістю: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай (наук. ред.), Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, А. Ю. Чорний. К.: Вид. дім «Персонал», 2011. 936 с.

12. Уткіна Ю. М. Управління якістю та конкурентоспроможність продукції підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 35. С. 182–186.

13. Чорненко Н. В. Організація туристичної індустрії: навч. посібник. К.: Атіка, 2006. 264 с.

References

1. Boyko, M. H. (2009). Turystychna pryvablyvist' Ukrayiny: zakonomirnosti formuvannya ta oriyentyry rozvytku [Tourist attractiveness of Ukraine: patterns of formation and orientations of development]. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience*, 16, 34. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130)*. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry].

In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

5. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

10. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky

Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

11. Zakhochay, V. B. (Ed.), Salukhina, N. H., Yazvinska, O. M., & Chornyy, A. Yu. (2011). Upravlinnya yakisty [Quality management]: Manual for students of universities. Kyiv: Personal. [in Ukrainian].

12. Utkina, Yu. M. (2011). Upravlinnya yakisty ta konkurentospromozhnist' produktsiyi pidpryyemstva [Quality management and competitiveness of enterprise products]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Herald of the economy of transport and industry, 35, 182–186. [in Ukrainian].

13. Chornenka, N. V. (2006). Orhanizatsiya turystychnoyi industriyi [Organization of the tourist industry]: Manual. K.: Atika. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Каганець-Гаврилко Леся Петрівна,

викладач відділення харчових технологій Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Гуштан Тетяна Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Lesia Kahanets-Havrylko,

Lecturer of the Department of food technology of the Uzhhorod Trade and Economic Professional College of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Tetyana Hushtan,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of technology and organization of the restaurant industry of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua